

**ИНТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛОКУТИВНО-
ЭКСПРЕССИВНОГО МЕХАНИЗМА ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ Ю.М. ЛОТМАНА НА МАТЕРИАЛЕ ИДИОДИСКУРСА
О ПРОБЛЕМЕ ТЕКСТА**

Бектурсынова Айсултан Марат кызы

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Нукус, Республика Узбекистан

ORCID: 0000-0002-3727-967X

ayka19_94@mail.ru

Аннотация. Данный тезис продолжает серию исследований особенностей реализации элокутивно-экспрессивного механизма лингвориторической компетенции в дискурсивном пространстве. В рамках данного исследования подвергаются изучению особенности реализации интралингвистического уровня элокутивно-экспрессивного механизма лингвориторической компетенции в научном дискурсе.

Ключевые слова: лингвориторическая компетенция, элокутивно-экспрессивный механизм, идиостиль Ю.М.Лотмана, идиодискурс Ю.М.Лотмана, элокутивы, научный дискурс.

Лингвориторическая компетенция в последние годы выступает один из актуальных объектов изучения в рамках современного языкознания. На сегодняшний день накоплен внушительный корпус работ, посвященных изучению различных аспектов сущности, структуры лингвориторической компетенции, а также механизмов ее репрезентации в рамках дискурса. В то же время специфика элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции в рамках дискурса остается изученной фрагментарно.

В качестве материала исследования была выбрана статья Ю.М. Лотмана «Три функции текста». В результате проведенных ранее исследований было выявлено, что лингвориторическая компетенция представляет собой сложный личностный конструкт, включающий совокупность знаний, умений и навыков в области языковых операций и обеспечивающий личность возможностями реализации текстовых действий и коммуникативной деятельности, в структуре которого традиционно выделяют три уровня реализации: [2, 144]

- интралингвистический уровень языковых операций, который осуществляется в координатах «языковая личность – язык»;

- дискурсивный уровень риторических действий, который осуществляется в координатах «языковая личность – дискурс»;

- экстралингвистический уровень, который реализуется в координатах «языковая личность – речевое событие».

Соответственно, в структуру элокутивов входят все языковые средства, направленные на повышение экспрессивности, выразительности повествования.

На интралингвистическом уровне языковых операций можно выделить использование тропов и лексических средств выразительности:

- клише, устойчивые выражения, штампы – «стилистически окрашенное средство речи, отложившееся в коллективном сознании носителей данного языка как устойчивый, «готовый к употреблению» и потому наиболее «удобный» знак для выражения определённого языкового содержания, имеющего экспрессивную и образную нагрузку», [4] например:

Речь и ее отграниченная артикулированная ипостась — текст — интересуют лингвиста лишь как сырой материал, манифестация языковой структуры [5, 155] - устойчивое выражение «сырой материал» образовался в результате расширения семантической структуры прилагательного «сырой», которое приобрело значения «находящийся в естественном виде, не подвергшийся обработке». Изначально фразеологизм использовался для номинации производственных процессов, однако впоследствии проник в различные функциональные стили.

Употребление устойчивой конструкции позволяет не только охарактеризовать восприятие лингвистом сущности текста, но и придать повествованию выразительность.

- эпитеты, например:

Этому соответствует решительное заявление Соссюра: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности» [5, 155] - благодаря использованию прилагательного «решительный» подчеркивается окончательный, финальный характер сделанного заявления, тот факт, что оно не подвергается ни переосмыслению, ни отрицанию, не может быть оспорено.

Важно добавить, что в приведенном примере автор обращается к цитированию, установления коммуникативного взаимодействия с корпусом научных текстов, созданных ранее. В свою очередь, обращение к цитированию обуславливает множественное функционирование онимов, антропонимов, выступающих номинацией ученых, к которым обращается автор в процессе установления коммуникативного взаимодействия, выведения научного знания;

- метафора - «разновидность вторичной лексической номинации, производство значения на основе сопоставления двух предметов по общему признаку, возникновение которого гарантируется единством всех сторон практико-преобразующей деятельности человека, а, следовательно, единством процессов, осуществляющихся в сознании»; [3] «форма обобщённого отражения и познания действительности, созданной на основе образного мышления, представляющего собой органическое единство чувственно-созерцательных и рационально-абстрактных форм познания»; [1, 16-17] своеобразная схема, модель, конструирующая когнитивные процессы, последовательность и результативность процессов нашего мышления. В качестве примеров использования метафоры в идиостиле Ю.М. Лотмана можно назвать следующий:

После того, как из руды речи выплавлен металл языковой структуры, остается только шлак [5, 156] - в приведенном примере метафорическому

переосмыслению подвергается речь человека, представленная в виде руды – «минерального вещества, горной породы, содержащей металл». [6] Метафорический перенос осуществляется на основании сходства процессов добычи металла, требующего выплавки, детальной, трудоемкой переработки, и извлечения из речевого потока языковых структур, выступающих объектом научного исследования. В результате обращения к метафоре повышается иносказательность наррации, ее образность и выразительность, учёный подчеркивает, что процесс анализа, членения речи представляет собой кропотливый, трудоемкий труд.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что научный дискурс представляет собой особый вид коммуникации, сущность которого заключается в выведении научного знания. В качестве тропов лексических средств выразительности следует назвать множественное использование клише, речевых штампов, которые могут выступать как терминологическими единицами, выражающими научные понятия, категории, так фразеологическими единицами, которые используются продуцентом с целью повышения образности и экспрессивности повествования. Важно добавить, что многие устойчивые выражения вошли в научный обиход, стали устойчивыми под влиянием самого Ю.М. Лотмана. Кроме того, на примере анализа идиостиля Ю.М. Лотмана можно назвать многочисленные эпитеты, которые используются для повышения выразительности повествования. Не лишен процесс выведения научного знания и метафоричности.

Адабиётлар/Литература/References:

1. Вильчинская А.Г. Образ поэта в метафорическом континууме прозы М.И. Цветаевой: лингвокогнитивный и функциональный аспекты: Дисс. канд. филол. наук. - Киев, 2017. - 242 с.
2. Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентр. направление: учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520300 и специальности 021700-

"Филология" / А.А. Ворожбитова. - Изд. второе, испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2005 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). – 365 с.

3. Короткова А.А. Авторская метафора в романе В. Набокова «Машенька» // Огарев-online. - 2015. - №6. [Электронный ресурс] Адрес доступа:

<http://journal.mrsu.ru/arts/avtorskaya-metafora-v-romane-v-nabokova-mashenka>

4. Лингвистический энциклопедический словарь/ Под ред. В.Н. Ярцевой. – Москва, «Советская энциклопедия», 1990. [Электронный ресурс]

Адрес доступа: <http://tapemark.narod.ru/les/588h.html>

5. Лотман Ю.М. Семиосфера: С.-Петербург «Искусство-СПБ», 2010. – С. 155 – 163.

6. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. [Электронный ресурс] Адрес доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1012298>